

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 329 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterlarning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror turizmni samarali rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari va ahamiyati	302
N.Sh. Mansurova	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умуров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	

TIBBIYOT MUASSASALARINI KAFOLATLANGAN TIBBIY XIZMATLAR PAKETI ASOSIDA MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li

Mustaqil izlanuvchi, i.f.f.d (PhD), dotsent

Annotatsiya: Maqolada mamlakatda mavjud sog'liqni saqlash tizimi, uning asosiy bo'g'ini hisoblangan birlamchi tibbiy-sanitariya yordami muassasalari, ularga yaratilgan shart-sharoitlar va imkoniyatlar tahlil qilingan. Shuningdek, kasalliklarni erta bosqichda aniqlash yoki ularning avj olishini to'xtatish borasida BTSYoMning asosiy vazifalari, mavjud muammo va kamchiliklar hamda ularni yuzaga keltiruvchi sabablar yoritilgan. Maqolada muammolarni hal etishda moliyalashtirishning o'rnini, yangi tartibda moliyalashtirishning afzalliklari va kamchiliklari hamda ushbu tizim faoliyati samaradorligini ta'minlashda xorij tajribasining ahamiyati haqida ham ma'lumot berilgan. Xorijiy yutuqlar va kamchiliklar tahlili orqali tizimni takomillashtirish bo'yicha xulosalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami muassasalari, moliyalashtirish, yangi tartibda moliyalashtirish.

Abstract: The article examines the existing healthcare system in the country, primary health care institutions that are considered the main ones today, the conditions created for them, opportunities, the main tasks of the PHCI to stop diseases at an early stage or their exacerbation, existing problems and shortcomings, as well as the reasons for their occurrence, ways to solve problems, the role of financing, the advantages and disadvantages of financing in a new way, foreign experience in ensuring the effectiveness of the system, their achievements and shortcomings are described.

Key words: healthcare, primary health care institutions, financing, financing in the new order.

Аннотация: В статье рассмотрена существующая система здравоохранения в стране, учреждения первичной медико-санитарной помощи, которые сегодня считаются основными, условия, созданные для них, возможности, основные задачи ПМСУ по остановке заболеваний на ранней стадии или их обострение, существующие проблемы и недостатки, а также причины их возникновения, пути решения проблем, роль финансирования, преимущества и недостатки финансирования по-новому, зарубежный опыт обеспечения эффективности системы, их достижения и описаны недостатки.

Ключевые слова: здравоохранение, учреждения первичной медико-санитарной помощи, финансирование, финансирование в новом порядке.

KIRISH

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab aholini ijtimoiy himoya qilish va sog'lig'ini saqlash masalalariga alohida e'tibor qaratilib kelinadi. Bemorlarda kasalliklarni erta aniqlash, ularni to'g'ri yo'naltirish (marshrutizasiya) va yuqori sifatli tezkor tibbiy yordam ko'rsatish tibbiyot sohasining eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Aholining salomatligini muntazam ravishda kuzatib borish va ularning sog'lig'ini saqlash zaruriyati shundaki, kasalliklar mehnatga layoqatli shaxslarning mehnat qobiliyatini erta yo'qotishi va hayot sifatining pasayishi tufayli o'tkir ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Chunki bu shaxslar jamiyatdagi asosiy mehnat va intellektual salohiyat egalari hisoblanadi [1].

Ta'kidlash joizki, tibbiyot sohasi aholi salomatligini saqlash borasida mas'ul bo'lgan asosiy sohadir. Inson yoki jamiyat o'z navbatida mamlakatlarning iqtisodiy ahvolini, jumladan makroiqtisodiy sohalar ko'rsatkichlarini shakllantiruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Aholi salomatligini saqlash va mustahkamlash mehnat resurslarini ko'paytirish orqali mehnat unumdorligini oshirishga, kasallik, nogironlik va erta o'lim tufayli davlat va jamiyatning iqtisodiy yo'qotishlarini kamaytirishga yordam beradi. Mamlakatimizda yuqumli bo'lmagan kasalliklardan kelib chiqadigan iqtisodiy zarar 9,3 trln so'mni tashkil qilib, bu mamlakat yillik YaIMning 4,7 foiziga teng ekanligi statistik tahlillar asosida ma'lum qilingan [2].

Biroq, o'tgan yillar davomida amalga oshirilgan islohotlarga qaramasdan, sog'liqni saqlash tizimi sifat jihatidan rivojlangan mamlakatlar tibbiy xizmatidan orqada qolmoqda. Olimlar tomonidan kasallik tufayli o'lim,

surunkali nogironlik va mehnat unumdorligining pasayishi katta iqtisodiy zararga sabab bo'lishi ta'kidlanadi. Bunday holatlarning oldini olish uchun sifatli diagnostika, profilaktika va tibbiy xizmat ko'rsatishning yangi yo'nalishlari, shu jumladan ixtisoslashtirilgan va yuqori texnologiyali tibbiy yordam ko'rsatishga moslashgan tibbiy xizmatni rivojlantirish zarurligi qayd etilgan [3]. Ma'lumki, o'z vaqtida amalga oshirilgan yuqori texnologiyali aralashuvlar yuqori darajada o'limning oldini oladi, nogironlik darajasini pasaytiradi va insonlarning hayot sifatini yaxshilashga olib keladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Aholining ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni tashkiliy va huquqiy masalalari A.G.Chepurnoy [4], E.V.Arzamaskina [5], M.K.Abdullaeva [6], M.Ziyodullaevlar [7], ijtimoiy himoya tizimi moliyaviy asoslari umumiy jihatlari T.S.Malikov [8], N.H.Haydarov [9], O.O.Olimjonov [10] kabi olimlar ilmiy asarlarida o'rgangan.

A.G.Chepurnoy va E.V.Arzamaskina o'z tadqiqotlarida tibbiyot muassasalarida moliyalashtirish mexanizmining tarkibiy jihatlari tahlil qilgan. Ular tibbiy xizmatlarning moliyaviy ta'minoti va sifat ko'rsatkichlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga urg'u bergan. Xususan, tibbiy xizmatlar uchun manba ko'rinishidagi jamoat mablag'lari va xususiy sarmoyalarni uyg'unlashtirishning samaradorligini ko'rsatib o'tganlar.

M.K.Abdullaeva va M.Ziyodullaevlar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda O'zbekistondagi tibbiy xizmatlarni moliyalashtirishning huquqiy va iqtisodiy asoslari tahlil qilingan. Ular kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi orqali tibbiyot muassasalarini mablag' bilan ta'minlashni yaxshilash uchun budjet mablag'larini optimallashtirish hamda davlat tomonidan nazoratni kuchaytirish masalalariga e'tibor qaratganlar.

T.S.Malikov va N.H.Haydarov esa o'z ishlarida aholining ijtimoiy himoyasi uchun tibbiy xizmatlarning moliyalashtirish jarayonida xalqaro tajribani qo'llash bo'yicha takliflar ishlab chiqqanlar. Ular tibbiy xizmatlardan foydalanishni kengaytirish uchun resurslarni qayta taqsimlashning innovasion yo'llarini taklif qilganlar.

O.O.Olimjonov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa tibbiyot muassasalarini davlat-xususiy sheriklik asosida moliyalashtirish modellariga bag'ishlangan. U moliyalashtirish jarayonida elektron hujjat aylanish tizimini joriy qilish, xarajatlar shaffofligini ta'minlash va hisobotlarni avtomatlashtirishning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Lekin ushbu tadqiqotlarda birlamchi tibbiy-sanitariya yordam muassasalarini yetarli ravishda moliyalashtirish, ushbu muassasalar orqali aholini manzilli ijtimoiy himoya qilish, mavjud tizimini tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotni amalga oshirish va natijalarni asoslash maqsadida mavzuni o'rganishda mantiqiy fikrlash, analiz, sintez, taqqoslash va guruhlash kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimiz tibbiy xizmat tizimida Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami (BTSYo) tibbiyot xizmatining asosi bo'lib, kasalliklarni erta bosqichda to'xtatish yoki ularning avj olishi aynan shu bo'g'ingga bog'liq. Birlamchi tibbiy-sanitariya yordam muassasalari (BTSYoM) oldiga qo'yilgan asosiy vazifa aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sanitariya-gigienik tarbiyani yo'lga qo'yish, kasalliklarni profilaktika qilish va barvaqt aniqlash, ularning oldini olish hamda reabilitatsiya qilish orqali millat genofondini sog'lom saqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tibbiyot sohasida bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatish amaliyoti quyidagi 3 bosqichda amalga oshiriladi:

1-bosqichda – BTSYo profilaktika va ambulator davolanishga yo'naltiriladi;

2-bosqichda – stasionar davolanish talab qilinadigan bemorlarga maxsus tibbiy yordam ko'rsatilib, ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatgacha bo'lgan amaliyotlar bajariladi;

3-bosqichda – yuqori texnologiyali ixtisoslashtirilgan tibbiyot muassasalarida yuqori sifatli tibbiy yordam ko'rsatiladi.

Mazkur 3 bosqichli tibbiy yordam ko'rsatishdan ko'zlangan asosiy maqsad:

- aholiga sifatli xizmat ko'rsatish;
- tibbiy xizmatlarga ajratiladigan mablag'lardan maqsadli foydalanishi;
- tibbiyotga ajratilgan mablag'lar samaradorligini oshirish hisoblanadi.

Mazkur tizimning tashkiliy va normativ-huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12 noyabrdagi "Birlamchi tibbiy-sanitariya yordami muassasalari faoliyatiga mutlaqo yangi mexanizmlarni joriy qilish va sog'liqni saqlash tizimida olib borilayotgan islohotlar samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6110-son Farmoni¹ [11], 2022-yil 25-apreldagi "Birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini aholiga

1 <https://lex.uz/ru/docs/-5100677>

yaqinlashtirish va tibbiy xizmatlar samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-215-son qarori² [12], hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2008-yil 18-martdagi "Hududiy sog'liqni saqlash muassasalarining tashkiliy tuzilmasini va faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 48-son qaror³lari hisoblanadi [13].

Rivojlangan davlatlarda tibbiyot tizimi asosan sug'urta tizimi orqali moliyalashtiriladi. Shu sababli, mamlakatimizda ham tibbiy muassasalarni davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi hisobidan moliyalashtirish tizimiga bosqichma-bosqich o'tilmoqda.

Amaldagi moliyalashtirish holatida tibbiyot muassasalari yagona norma-qoidalarga muvofiq emasligi sababli, mablag'lar har bir viloyat, tuman yoki shahar budjeti salohiyatidan kelib chiqib taqsimlanadi. Bunda hududning quvvati va ijtimoiy sohaga ajratilgan mablag'lari miqdori hisobga olinadi.

Masalan: tuman aholisining sonidan kelib chiqib 1 nafar aholiga nisbatan budget mablag'lari hisobidan Toshkent tumanida 2024-yilda 393,7 ming so'm (2023-yilda 368,2 ming so'm) ajratilgan, shunga mos ravishda Ohangaron tumani 446,1 ming (350,4 ming), Qibray tumani 455,9 ming (496,6 ming), Chinoz tumanida 534,1 ming (427,8 ming), O'rta Chirchiq tumani (bunda stasionar o'rinlar yuq) 221,8 ming (229,9 ming) moliyalashtirilganini ko'rsatmoqda. E'tibor qaratilsa bir viloyatning o'zida tuman tibbiyoti uchun mablag' ajratishda bir-biridan farqni ko'rish mumkin.

Moliyalashtirishdagi bunday tafovutlar hududlar o'rtasida birlamchi tibbiy-sanitariya yordamining moliyaviy ta'minotida nomutanosiblikka olib keladi. Ya'ni, budjeti yuqori bo'lgan hudud tibbiyotga ko'proq mablag' ajratadi va bu hududlarda tibbiy xizmatlar hamda dori-darmon vositalari ta'minoti sezilarli darajada yaxshiroq bo'ladi. Budjeti past bo'lgan hududlarda esa tibbiyot xizmatlari sifati va hajmi sezilarli darajada farq qiladi.

Natijada, bu holat O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi [14] va "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi 265-I-sonli Qonuni⁴da [15] belgilangan aholiga tibbiy xizmatning barcha uchun bir xildagi sifati va hajmi tamoyillariga zid keladi. Shuningdek, davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy xizmatlar miqdorining amaliy chegaralanishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda Hukumatining qator me'yoriy hujjatlari asosida kelgusida mamlakatda barcha uchun bir xil bo'lgan, davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi doirasida xizmat ko'rsatish zarurligi belgilanmoqda. Sog'liqni saqlash tizimi oldiga qo'yilgan va ijtimoiy islohotlarning asosini tashkil etuvchi "Inson salomatligini saqlash" kabi ustuvor maqsad sari harakat qilinayotgan ekan, davlat budjeti mablag'lari hisobidan 1 nafar aholiga qoplanadigan tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini aniq belgilash va uni tibbiy xizmat ko'rsatuvchilarga taqdim etish lozim.

Aslida, kafolatlangan hajm – tibbiyot tizimining huquqiy himoyasi bo'lib, davlat budjeti mablag'lari hisobidan bajariladigan tibbiy xizmatlar miqdorini belgilaydi. Bugungi kunga kelib, shoshilinch va birlamchi tibbiy yordam "bepul" degan yondashuv bilan tibbiyot muassasalariga yalpi holda moliyalashtirilmoqda. Ammo, tibbiy xizmatlar chegarasining aniq belgilanmagani bois, "bepul" deb e'tirof etilgan (davlat budjeti hisobidan bajariladigan) xizmatlar amalda pullik xizmatlarga aylantirilmoqda. Bu esa aholining e'tirozlariga va tizimning korrupsiyadan xoli sohaga aylanmayotganiga sabab bo'lmoqda.

Shuningdek, yuqorida ta'kidlanganidek, birlamchi tibbiy yordam tizimiga ajratilgan mablag'larning kamligi sababli, ushbu tizim faqat kam ahamiyatli maslahat va tibbiy ko'rik xizmatlari bilan cheklanib qolmoqda.

Budgetdan 1 nafar aholiga ajratilgan mablag' miqdoridan kelib chiqib, tibbiy xizmat ko'rsatuvchilarga (davlat tibbiyot muassasasi yoki xususiy tibbiyot muassasasi) budget mablag'larini taqsimlash tizimini yo'lga qo'yish zarur, deb hisoblaymiz. Ushbu tizimni joriy etish natijasida respublika hududlarida aholining barcha qatlamlariga yagona qoidalar asosida tashkil etilgan kafolatlangan hajm doirasida tibbiy xizmatlar ko'rsatilishini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yuan Lu, Yuntian Liu, Lovedeep Singh Dhingra, César Caraballo-Cordovez. National Trends in Racial and Ethnic Disparities in Use of Recommended Therapies in Adults with Atherosclerotic Cardiovascular Disease, 1999-2020.
2. Ўзбекистоннинг 2030 йилгача барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш тўғрисида Ихтиёрий миллий ҳисоботи.Ўзбекистон-2023/chrome-extension: https://api.mf.uz/media/document_files/lkkinchi_milliy.pdf.
3. Suba Gyllensten I, Rundall-Goodé A, Aarts RM, Goodé KM. Simulated management of home telemonitoring to assess the impact of different alert algorithms on work-load and verified decisions. BMC Med Inform Decision Mac. 2017 Jan 17;17(1):11. doi: 10.1186/s12911-016-0398-9.

² <https://lex.uz/uz/docs/-5979130>

³ <https://lex.uz/docs/-1330385?ONDATE=18.03.2008%2000>

⁴ <https://lex.uz/ru/docs/-26013>

4. Чепурной А.Г. Правовые основы социальной защиты инвалидов боевых действий. – Москва: Юнити: Юнити-Дана, 2014. – 159 с.
5. Арзамаскина Е.В. Правовое регулирование социальной защиты населения // Вестник магистратуры, 2015. – № 8(47). – Стр.123-126.
6. Абдуллаева М.К. Ижтимоий ҳимоя ва уни тартибга солишни такомиллаштириш йўналишлари. Иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация автореферати. – Т.: 2008.
7. Зиёдуллаев М. Ўзбекистон Республикасида пенсия тизимининг ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш. – М.: Лессон Прес, Т.: 2024. – 142 б.
8. Маликов Т.С., Хайдаров Н.Х. Давлат бюджети. Ўқув қўлланма. “Иқтисод-молия, 2007.
9. Хайдаров Н.Х., Маликов Т.С. Молия: умумдавлат молияси. Ўқув қўлланма. Т.: “Иқтисод-молия, 2009.– 556 б.
10. Олимжонов О., Маликов Т.С. Молия. Ўқув қўлланма. – Т.: “Иқтисод-молия, 2012.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги “Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига мутлақо янги механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида олиб борилаётган ислохотлар самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-6110-сон Фармони,
12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 18 мартдаги “Худудий соғлиқни сақлаш муассасаларининг ташкилий тузилмасини ва фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 48-сон қарори.
13. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси (янги таҳрир) Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.
14. Ўзбекистон Республикасининг “Фуқаролар соғлиғини сақлаш тўғрисида”ги Қонуни. 1996 йил 29 август, 265-1-сон.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

